

VALORIFICAREA INTELIGENȚELOR MULTIPLE ÎN CADRUL
ATELIERULUI DE LECTURĂ
VALUATION OF MULTIPLE INTELLIGENCES WITHIN THE READING WORKSHOP

**Aurelia CODREANU, profesoară de limba și literatura română, grad didactic doi,
Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alec Russo”
din Bălți, Republica Moldova**

Rezumat: Aplicarea Teoriei Inteligențelor Multiple (TIM) în atelierele de lectură oferă elevilor posibilitatea de a-și exprima și dezvolta inteligența dominantă, contribuind la o învățare personalizată și eficientă. TIM permite o abordare diversificată a predării, prin integrarea diferitelor tehnici didactice, cum ar fi TIM Crest, Quintilian's Grid și Brainstorming, care stimulează creativitatea și implicarea activă a elevilor. În cadrul atelierului de lectură „Fabule moderne” susținut de Tatiana Țibuleac, elevii au fost grupați în funcție de aptitudinile și interesele lor, aplicând TIM pentru o mai bună înțelegere a textului. Această abordare facilitează dezvoltarea abilităților de comunicare, cooperare și auto-conștientizare ale elevilor, favorizând un mediu de învățare incluziv și dinamic. Prin intermediul TIM, profesorii pot valorifica potențialul fiecărui elev, transformând lectura într-o activitate captivantă și perspicace.

Cuvinte-cheie: ateliere de lectură, Teoria Inteligențelor Multiple, a exprima, tehnici didactice, comunicare

Abstract: The application of the Theory of Multiple Intelligences (TIM) in reading workshops offers students the opportunity to express and develop their dominant intelligences, contributing to personalized and effective learning. TIM allows for a diversified approach to teaching, by integrating various didactic techniques such as the TIM Crest, Quintilian's Grid, and Brainstorming, which stimulate creativity and active student engagement. In the „Modern Fables” reading workshop by Tatiana Țibuleac, students were grouped according to their skills and interests, applying TIM for a better understanding of the text. This approach facilitates the development of students' communication, cooperation, and self-awareness skills, fostering an inclusive and dynamic learning environment. Through TIM, teachers can leverage each student's potential, transforming reading into an engaging and insightful activity.

Keywords: reading workshops, the Theory of Multiple Intelligences, to express, didactic techniques, communication

Motto: Învaț-o azi! Utilizeaz-o mâine! Aplic-o toată viața!
Howard Earl Gardner

Aplicarea teoriei inteligențelor multiple¹ (în continuare – TIM) presupune o nouă abordare a învățării, în care elevii au posibilitatea să se exprime prin cea dominantă intelectuală pe care o posedă, valorificând ceea ce au mai bun în ei, deoarece „nu e suficient să dispui de un potențial creativ de aptitudini, dacă acestea nu sunt orientate strategic, prin motivație și atitudini, către descoperire și generarea noului cu valoare de originalitate” [4, p. 47]. Psihologul cognitivist american Howard Gardner susținea în anul

¹ Howard Gardner a constatat că *intelența* se poate manifesta diferit la nivelul indivizilor, în funcție de domeniile în care are loc cunoașterea și de particularitățile lor în orientarea spre acestea. Astfel, în locul viziunii unilaterale asupra intelectului, cercetătorul propune o viziune pluralistă, care ia în considerare numeroasele și diversele fațete ale activității cognitive, deducând că indivizii diferă între ei prin dexterități și stiluri cognitive. La nivelul activității pedagogice, unii elevi, nu de puține ori, au dificultăți în ceea ce privește înțelegerea anumitor explicații ale profesorului, dar își dau seama imediat despre ce este vorba când li se pune la dispoziție un desen sau o hartă, când li se propune o imagine sau o melodie, când li se sugerează un simbol, când se fac analogii etc. Sintetizând, relevăm că cele nouă forme distincte ale inteligenței și ale abilităților pe care acestea le presupun sunt: *lingvistică, logico-matematică, vizual-spațială, muzical-ritmică, kinestezică, interpersonală, intrapersonală, naturalistă, existențială*.

aparitiei TIM – 1983 – că fiecare individ posedă încă de la naștere nu o singură formă de inteligență, ci un set de inteligențe distincte, a căror expresie se distinge de la un individ la altul. Factorii de natură internă sau externă favorizează, într-o măsură mai mică sau mai mare, dezvoltarea unora dintre acestea. De asemenea, în literatura de specialitate se menționează că, doar datorită exersării/valorificării constante a uneia sau a alteia, acestea ajung să devină atitudini și să facă dovada unei consecvente cunoașteri.

Or, perseverența „deținătorului” și disponibilitatea de a se implica completamente poate facilita munca profesorului. Este axiomatic că, de fapt, cu cât mai mult exersăm, cu atât devenim mai buni, mai experimentați. Printre activitățile care dezvoltă capacitatea intelectuală a individului, se regăsesc cele care (supra)solicită:

- atenția;
- creativitatea;
- logica;
- competența de comunicare;
- competența de comprehensiune și interpretare;
- rezolvarea integrelor, a rebusurilor;
- lectura;
- învățarea unei limbi străine etc.

Evident, diversitatea tehnicilor, metodelor, strategiilor didactice permite prognozarea, diagnosticarea, dezvoltarea și, în final, valorificarea consecventă, în cadrul orelor de limbă și literatură română, atât a inteligenței dominante, cât și a celorlalte tipuri de inteligență. În acest sens, amintim următoarele strategii didactice aplicate la lecțiile de limbă și literatură română: *Blazonul TIM, Acvariul, Agenda cu notițe paralele, Grila lui Quintilian, GPP, Graficul T, Graficul M, Brainstorming, Explozia stelară, SINELG, Blitz, Maratonul de scriere, Maratonul itemilor, Discuția ghidată, Dezbateră, Diagrama Venn, Linia valorii, Mâna oarbă, Cubul, Controversa academică, Pălăriile gânditoare, Hexagonul cunoașterii* etc.

TIM, aplicată în cadrul *Atelierului de lectură*, creează un alt context și condiționează o mai bună receptare și interpretare a textelor citite. *Atelierul de lectură* este o activitate destul de solicitantă, implicând multiple și variate acțiuni/activități. Iată de ce aplicarea TIM² este binevenită, plinuindu-se excelent pe mai multe aspecte, implicit dezvoltând o motivație relevantă pentru asimilarea de noi cunoștințe, oferind elevilor posibilitatea de a se autocunoaște, de a-și descoperi ei înșiși profilul de inteligență. Stimularea, motivarea, luarea de decizii, asumarea unor puncte de vedere, creativitatea, punerea în valoare a unor atitudini pe care (încă) nu le cunoștea profesorul și colegii, de ce nu, utilizarea diverselor strategii de predare sunt doar câteva dintre ingredientele acestui tip de lecție.

Predarea-învățarea-evaluarea abordată din perspectiva TIM oferă profesorilor ocazia de a valorifica potențialul fiecărui elev, de a explora orice „fără-mă” de

² TIM, dezvoltată de psihologul Howard Gardner, la sfârșitul anilor '70 și începutul anilor '80 ai secolului XX, presupune că individul posedă nouă inteligențe și este cea mai cunoscută teorie privind inteligențele plurale. Lucrul acesta se datorează faptului că fost acceptată, practic fiind considerată o găselniță, de comunitatea educațională. În acest context, didacticiana Emanuela Ilie remarcă în *Didactica limbii și literaturii române* că „reverberațiile în plan didactic ale teoriilor lui Gardner sunt, de peste două decenii absolut impresionante” [Ilie, p. 241].

talent/pasiune sau de apreciere a manifestării unui interes deosebit. În același context, să nu omitem că, deseori, lectura devine, pentru unii elevi, ceva searbăd, plictisitor, fad, rezumându-se, în mare, la analize literare, caracterizare de personaje sau la banalul comentariu literar, de cele mai multe ori oferit de anumite compendii sau, mai nou, de Inteligența artificială. Dar, iată că, în cazul dat, lucrurile iau o altă turnură și utilizarea TIM poate influența stilul de învățare a elevilor, poate stârni curiozitatea discipolilor.

De asemenea, punerea în aplicare a TIM poate condiționa trăirea unor revelații în urma unei asemenea lecții, elevii fiind convinși că au contribuit esențialmente la explicarea mesajului operei, la punctarea celor mai captivante momente, la relevarea tematicii sau la punctarea valorilor general-umane, la caracterizarea personajelor, la stabilirea tipologiei acestora etc.

Atelierul de lectură „Fabule moderne” de Tatiana Țîbuleac a debutat cu solicitarea de a lectura în prealabil opera. Selectarea acestei opere s-a făcut, ținându-se cont de mai multe aspecte:

- realizarea obiectivelor unității de învățare;
- sfera de preocupări ale adolescenților – „Fabule moderne³” de Tatiana Țîbuleac fiind o carte ce conține istorii scurte, dar profunde, despre oamenii de lângă noi;
- gradul de dezvoltare psihică a elevilor: gândire, limbaj, imaginație, emoție, trăire;
- posibilitățile de înțelegere a mesajului pe care îl transmit textele din opera dată;
- calitățile educative și estetice ale operei date (*Atelierul de lectură* a continuat cu *Lecții de viață* deduse din opera dată);
- calitățile stilului autoarei Tatiana Țîbuleac – simplitate, naturalețe, accesibilitate – ceea ce condiționează o înțelegere destul de facilă a mesajului operei lecturate;
- opera nu este voluminoasă (conține 102 pagini), dovadă că va fi lecturată de către toți elevii.

Propunem, în cele ce urmează, un model de aplicare a TIM în cadrul *Atelierului de lectură* „Fabule moderne” de Tatiana Țîbuleac, realizat în clasa a XI-a. Elevii, anterior (dar poate fi propus acest lucru și ulterior), vor fi repartizați în grupuri, în funcție de aptitudini, interese și preferințe sau în conformitate cu tipul de inteligență pe care îl dețin⁴.

Fiecare grup va reprezenta un tip de inteligență. În această ordine de idei, profesorul le va propune să aplice TIM⁵, formulând cerințe și, eventual, realizându-le (sau, cel puțin, să dețină cheia rezolvării acestora).

Profesorul:

- va fi mereu atent la cerințele formulate;
- va oferi sugestii;
- va îndemna elevii să dea dovadă de răbdare, de empatie, de imaginație, de creativitate, implicându-se asumat.

³ ȚÎBULEAC, Tatiana. *Fabule moderne*. Chișinău: Libris Editorial, 2016.

⁴ Despre acest lucru fie și-a dat seama profesorul, fie elevul este încredințat că se va descurca sau că preferă să încerce/să accepte provocarea.

⁵ TIM oferă un număr considerabil de instrumente didactice și, aplicată în cadrul *Atelierului de lectură*, oferă posibilitatea de a valorifica potențialul și abilitățile tuturor elevilor.

„ACUL” DE TATIANA ȚIBULEAC

Tipul	Activitatea/Cerințele
Inteligența verbal-lingvistică (<i>inteligența cuvintelor</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Scrieți determinative pentru lexemul „ac” (de ex.: <i>gros, salvator, ruginit, tocit, util, subțire, vechi</i> etc.); • Găsiți cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele: <i>povestea, a începe, importante, a se retrage, rostul</i>; • Selectați cuvinte cu sens opus pentru: <i>libertate, uman, clar, a dispărea, înalt</i>. • Selectați din <i>DEXI 7</i> expresii cu lexemul „ac”; • Alcătuiți enunțuri cu 5 dintre expresiile selectate (de ex.: <i>a sta ca pe ace; a scăpa ca prin urechile acului; a avea ac de jocul cuiva; a căuta acul în carul cu fân; a călca ca pe ace</i>); • Informați-vă și, citând date concrete din surse bibliografice, faceți o postare pe Facebook despre primul val de deportări care a avut loc în iulie 1949 (perioadă amintită de protagonistă în operă).
Inteligența logico-matematică (<i>inteligența numerelor și a rațiunii</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Calculați câți ani au trecut de la primul, al doilea și al treilea val de deportări (veți face referire la anul în curs – 2024); • Faceți un calcul, determinând, în baza textului, câte operații a făcut acul în Siberia și acasă; • Ilustrați, prin figuri geometrice, ornamentele de pe păretarul din casa bunicii; • Reprezentați grafic coordonatele <i>Trecutului și Prezentului</i> acestei familii; • Încadrați cele trei reprezentante ale diferitor generații într-o tipologie umană. Motivați; • Elaborați o formulă a <i>libertății</i>.
Inteligența vizual-spațială (<i>inteligența imaginilor și a tablourilor</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Realizați cartografierea drumului parcurs de ac; • Redați pe o foaie A4 casa bunicii, implicând elemente arhitectonice; • Organizați și desfășurați un concurs pentru cea mai sugestivă imagine a acestui text; • Indicați, <i>grafic</i>, 3 simboluri ce se regăsesc în text; • Desenați tabloul pe care vi-l imaginați odată cu lectura operei date, ținând cont de câteva aspecte: culoarea dominantă, lumini și umbre, nuanțe și tonuri, trăsături fizice ale personajelor etc.
Inteligența muzical-ritmică (<i>inteligența tonului, ritmului și a timbrului</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Accesând linkul: https://www.youtube.com/watch?v=b6TinfzTtfk&t=89s, audiați piesa „Doina de jale”, interpretată de Gheorghe Zamfir, explicând, în 3-4 enunțuri, cum rezonază cu textul lecturat; • Exemplificați o piesă muzicală, o melodie, un cântec popular care ar exprima/reflecta/releva stările de spirit ale celor care au revenit la baștină din Siberia; • Selectați un fragment muzical ce ar corespunde finalului acestui text; • Exemplificați o piesă muzicală, o melodie, un cântec popular care ar exprima/reflecta stările de spirit ale celor care au revenit la baștină din Siberia; • Alegeți un cântec/ o melodie care ar sugera mesajul textului.
Inteligența corporal-kinestezică (<i>inteligența întregului corp</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Imitați mișcări ale corpului prin care să prezentați multiple acțiuni pe care le putem realiza cu acul; • Încenați acest text cât mai aproape de conținut; • Identificați un dans popular tradițional care ar exprima/releva/ sugera stările de spirit ale celor care au fost deportați; • Imaginați-vă discuția dintre cele 4 generații despre care se amintește în text, implicându-vă într-un <i>Joc de rol</i>.
Inteligența naturalistă (<i>inteligența tiparelor</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Informați-vă și încadrați personajul narator într-un tip de personalitate; • Deduceți care este dominantă de caracter a bunicii; • Evidențiați, pornind de la conținutul fabulei, principalele trăsături de caracter

	<p>ale celor care au suferit din cauza deportărilor, în mod direct și indirect;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Precizați cu ce anotimp poate fi comparat tragicul fenomen al deportărilor; • Numiți 5 plante și 5 vietăți care au ace.
<p>Inteligența interpersonală (<i>inteligența interacțiunii sociale</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dialogați cu ai Dumneavoastră colegi și scrieți 3 lecții de viață pe care le-ați descoperit, lecturând textul dat; • Redactați un discurs despre drama provocată de fenomenul istoric – <i>Valul de deportări din anul 1949</i>, informându-vă, accesând linkul: https://www.youtube.com/watch?v=lljpNI6UUGA; • Realizați un interviu virtual cu bunica protagonistei, încercând să aflați cum a fost viața ei în Siberia, cum a supraviețuit (și) datorită acului; • Realizați un video de prezentare a dramaticului fenomen istoric, accesând: https://www.youtube.com/watch?v=bJCnG4_lu0U&t=22s.
<p>Inteligența intrapersonală (<i>inteligența cunoașterii de sine</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analizați drama interioară a personajelor; • Descrieți stările de spirit/ trăirile/ emoțiile când ascultați „Balada celor deportați” de Grigore Vieru, recitată de Ion Ungureanu, accesând: https://www.youtube.com/watch?v=ira85l5jnI8; • Construiți raționamente, pornind de la ideea: „ – Unde te duci tu, bani și icoană nu-ți trebuie, i-a zis omul legii. Acul poți să-l iei...”; • Scrieți o pagină de <i>Jurnal</i> al unuia dintre personaje; • Imaginați-vă că, în timpul unei excursii, v-ați întâlnit cu bunica naratoarei. Ce ați întreba-o? Ce i-ați sugera?
<p>Inteligența existențială (<i>inteligența marilor întrebări</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raportați mesajul textului la contextul politic al perioadei prezentate în opera dată, redactând, în 8-10 enunțuri, un articol despre impactul deportărilor; • Explicați, sub forma unui monolog al personajului narator, semnificația acului în viața acestei familii; • Comentați, din perspectiva filozofului: „Uneori, îmi părea că toată viața și forța bunicii erau concentrate în el (<i>ac – n.n.</i>)”; • Interpretați, în 5-6 enunțuri, aforismul: „Deportarea este o pedeapsă pentru cei nevinovați, o nedreptate ce continuă să doară de-a lungul generațiilor”, asumându-vă rolul unui analist sociolog.

„RĂDĂCINI” DE TATIANA ȚIBULEAC

Tipul	Activitatea/Cerințele
<p>Inteligența verbal-lingvistică</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scrieți câmpul lexico-semantic al cuvântului <i>copac</i>; • Alcătuiți enunțuri cu diferite sensuri ale cuvântului <i>rădăcină</i>; • Subliniați toate numeralele din textul dat; • Informați-vă și scrieți 5 proverbe despre <i>dragostea de țară/ patriotism</i>; • Explicați secvența: „Pentru că rădăcinile, oricât de adânci ar fi, răzbat la suprafață. Răbufnesc. Ne amintesc. Că suntem doar niște garduri împrăștiate prin lume.”
<p>Inteligența logico-matematică</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Construiți raționamente, pornind de la ideea: „Mulți emigranți simt o dorință puternică de a se întoarce în țara de origine sau de a o vizita periodic. Nostalgia pentru locurile natale poate fi o forță motivațională puternică, influențând deci moartea”; • Ilustrați, printr-un număr sau figură geometrică, rădăcinile.

Inteligența vizual-spațială	<ul style="list-style-type: none"> • Redați pe o foaie A4 copacul din text; • Precizați ce culori dragi „slobozește” asupra protagonistei copacul; • Organizați și desfășurați un concurs pentru cea mai sugestivă imagine a acestui text; • Indicați, <i>grafic</i>, 3 simboluri ce se regăsesc în text; • Desenați tabloul pe care vi-l imaginați odată cu lectura operei date, ținând cont de câteva aspecte: culoarea dominantă, lumini și umbre, nuanțe și tonuri, trăsături fizice ale personajelor etc.
Inteligența muzical-ritmică	<ul style="list-style-type: none"> • Selectați un fragment muzical ce ar corespunde finalului acestui text; • Audiați piesa „Casa mea”, interpretată de trupa „Acord” (muzică și versuri: Iurie Bădicu) și relevați legătura cu textul lecturat; • Precizați care dintre instrumentele muzicale tradiționale pot reda stările de spirit ale celor care vin să viziteze copacul (cimpoiul, tilinca, fluierul, cavatul, drâmba, naiul, buciumul, buciumul, taragotul etc.); • Exemplificați o piesă muzicală, o melodie, un cântec popular care ar exprima/reflecta/releva stările de spirit ale celor care vin să viziteze copacul.
Inteligența corporal-kinezieică	<ul style="list-style-type: none"> • Imitați mișcări ale corpului prin care să prezentați multiple tipuri de rădăcini; • Prezentați gesturi ale celor care vin la copac; • Însenați acest text cât mai aproape de conținut; • Identificați un dans popular care ar exprima/reflecta/releva/sugera stările de spirit ale celor care vin să viziteze copacul; • Mimați sub forma unui <i>Joc de rol</i> dialogul dintre copac și cei care vin să-l viziteze.
Inteligența naturalistă	<ul style="list-style-type: none"> • Precizați în care dintre anotimpuri, în viziunea Dumneavoastră, copacul este cel mai des vizitat. Argumentați; • Informați-vă și comunicați colegilor ce tipuri de copaci sunt cei mai <i>longevivi/au cele mai adânci rădăcini/au rădăcini la suprafață</i>; • Enumerați 3-4 acțiuni pe care le poate realiza un horticultor/un botanist/un ecologist/un entomolog pentru acest copac-simbol; • Evidențiați, pornind de la conținutul fabulei, principalele trăsături de caracter ale celor care vin la copacul cu rădăcini, exemplificând cu secvențe/citate din text.
Inteligența interpersonală	<ul style="list-style-type: none"> • Dialogați cu membrii grupului și scrieți 3 lecții de viață pe care le-ați descoperit, lecturând textul dat; • Creați un discurs care îi va convinge pe cei care vin la copac să se întoarcă în țara lor de origine și să încerce să schimbe lucrurile în bine; • Realizați un interviu cu un personaj la alegere; • Realizați un <i>Reportaj</i>⁶ din preajma copacului, utilizând și o secvență din videoclipul pentru piesa „Bate, vântule”, versuri, muzică și interpretare Irina Rimes, Satoshi https://www.youtube.com/watch?v=oYFPsqOnJIE.
Inteligența intrapersonală	<ul style="list-style-type: none"> • Analizați drama interioară a personajelor; • Descrieți stările de spirit/trăirile/emoțiile când lecturați secvența: „(Rădăcinile – n.n.). Ne amintesc. Că suntem doar niște garduri împrăștiate prin lume”; • Scrieți o pagină de <i>Jurnal</i> al unuia dintre personaje; • Imaginați-vă că în timpul unei excursii v-ați întâlni cu unul dintre personajele care vizitează copacul dat. Ce l-ați întreba? Ce i-ați sugera?; • Motivați spiritul de empatie cu personajele care „vin la rădăcini să se spovedească”.

⁶ NOTA BENE! **Reportajul* este un gen de informare, care se bazează pe fapte reale. Unica legătură cu literatura o reprezintă mijloacele de expresie, nicidecum informația și raportarea față de real. Nu inventați nimic! Scrieți doar ce vedeți, ce auziți și ce simțiți, nimic mai mult. Culoarea, nuanța, configurarea sentimentului și descrierea emoției/trăirii vor fi „ingredientele” de bază.

Inteligența existentțială	<ul style="list-style-type: none"> • Comentați, în 4-5 enunțuri, din perspectiva creatorului de conținuturi: „Mie copacul îmi amintește de casă. De cealaltă casă. De Moldova, a cărei ușă am încuiat-o cu ani în urmă, iar cheia de la ea încă o mai port în sân”; • Comentați, în 4-5 enunțuri, din perspectiva cugetătorului: „Mie copacul îmi amintește de casă”; • Explicați, în 4-5 enunțuri, mesajul transmis de autoare, reflectând asupra aforismului lui Paulo Coelho: <i>Omul fără rădăcini este ca un copac fără pământ.</i>
------------------------------	---

„RIDURI” DE TATIANA ȚIBULEAC

Tipul	Activitatea/Cerințele
Inteligența verbal-lingvistică	<ul style="list-style-type: none"> • Scrieți familia lexicală a cuvântului <i>rid</i>; • Selectați sinonime pentru cuvântului <i>rid</i>; • Alcătuiți enunțuri cu diferite valori morfologice ale cuvântului <i>timid</i> (substantiv, adjectiv, adverb); • Explicați secvența: „Rușinați de dragostea lor, nelalocul ei parcă, totuși s-au iubit. Cum au putut”; • Comentați semnificația simbolică a ultimului enunț din operă: „Timid, au spus lumii întregi că și ridurile pot fi sărutate”.
Inteligența logico-matematică	<ul style="list-style-type: none"> • Formați ipoteze, pornind de la secvențele: „S-au întâlnit atunci când pot simți...”; • Calculați: Câte riduri au cei doi împreună, dacă, de la vârsta de șaiszeci de ani, fiecareia dintre ei, la fiecare doi ani, le-a apărut câte un rid pe frunte și la fiecare ochi. (notă: Acum personajele au câte 70 de ani.); • Estimați costul aproximativ al celor două cadouri extravagante; • Deduceți, din fabulă, de ce tocmai aceste obiecte și le-au achiziționat; • Ilustrați, printr-o formă sau figură geometrică, ridul/ridurile.
Inteligența vizual- spațială	<ul style="list-style-type: none"> • Imaginați-vă și desenați „cea mai albastră mare din lume”; • Schițați portretele celor doi: <i>Ea</i> și <i>El</i>; • Creați un colaj, ilustrând câte trei-patru acțiuni, din viața celor doi îndrăgostiți; • Desenați cele două cadouri extravagante: un baston cu cap de argint și o pereche de mănuși din piele de capră.
Inteligența muzical-ritmică	<ul style="list-style-type: none"> • Propuneți o altă melodie pentru dansul celor doi „tineri”; • Precizați ce gen de muzică cânta cerșetorul în stația de metrou; • Selectați o piesă muzicală care ar exprima emoțiile/trăirile/experiențele personajelor.
Inteligența corporal- kinestezică	<ul style="list-style-type: none"> • Imitați mișcările de dans ale celor doi îndrăgostiți; • Interpretați limbajul gestual și mimetic al personajelor în momentul când „și-au scos metehnele la plimbare”.
Inteligența naturalistă	<ul style="list-style-type: none"> • Descrieți un loc din natură, unde credeți că ar fi potrivit să se plimbe cei doi îndrăgostiți, argumentându-vă punctul de vedere; • Identificați două plante, două păsări, două fenomene naturale cu care i-ați asocia pe cei doi bătrâni îndrăgostiți. Argumentați-vă alegerea.
Inteligența interpersonală	<ul style="list-style-type: none"> • Improvizați un dialog dintre cei doi îndrăgostiți despre cum va fi viața lor de acum încolo; • Identificați modul în care personajele comunică, se comportă; • Discutați cu un coleg despre importanța exprimării afecțiunii între oameni; • Realizați un poster cu genericul: „Ridurile – semn al emotivității...”.

Inteligența intrapersonală	<ul style="list-style-type: none">• Justificați sacrificiile celor doi protagoniști;• Reflectați asupra lecțiilor de viață învățate/deduse din operă, exprimându-vă propriile trăiri și gânduri legate de <i>dragoste</i> și <i>împlinire</i>;• Caracterizați relația celor doi bătrâni îndrăgostiți, precizând ce îi motivează să facă anumite acțiuni și cum își „gestionează” sentimentele;• Exprimați-vă opinia: Din ce cauză cei doi bătrâni îndrăgostiți se simțeau „rușinați” de dragostea lor?;• Explicați trăirile interioare ale celor doi protagoniști.
Inteligența existențială	<ul style="list-style-type: none">• Reflectați asupra destinului celor doi bătrâni, enumerând 2 realizări și 2 eșecuri/ratări;• Formulați ipoteze, pornind de la secvențele: „S-au întâlnit atunci când aproape era târziu. Cu o ușoară mirare că inimile lor încă mai pot simți”;• Comentați, în 4-5 enunțuri, din perspectiva filozofului, aforismul lui Euripide: „Iubirea este tot ce avem, este singura modalitate în care ne putem ajuta unul pe celălalt”.

În timpul alocat pregătirii, dar și pe parcursul lecției, profesorul a colaborat cu elevii, le-a sugerat formularea, le-a oferit feedback, evident, de fiecare dată pozitiv, reliefând eforturile și punând în valoare abilitățile fiecăruia. TIM a facilitat activitatea în cadrul *Atelierului de lectură*, condiționând, evident, valorificarea atât a abilităților de lectură, cât și descoperirea și utilizarea în învățare a inteligențelor cele mai potrivite structurii lor [1, p. 164].

Realizarea unui demers didactic care pune la bază TIM face posibilă transformarea elevului în subiectul propriei formări. Elevul este implicat în actul de predare-învățare-evaluare și, indubitabil, concomitent, se află în postura de a-și exercita inteligența dominantă, o condiție iminentă pentru realizarea unui demers didactic reușit. De asemenea, în aceeași ordine de idei, relevăm faptul că această abordare permite dezvoltarea competenței ce vizează receptarea și producerea unei game diverse de texte.

La ora de limba și literatura română, TIM poate fi folosită cu succes, deoarece, eminent, implică foarte mult elevul, care, efectiv, se transformă în subiect al propriei formări și participă activ la lecție, devenind, în mod cert, reflexiv, critic și creativ. Se susține opinia că, în mare, cercetările lui Gardner au evidențiat, în mod cert, nu doar „existența diferențelor individuale în profilurile cognitive, ci și aplicabilitatea acestora într-un demers formativ pe termen lung, orientat”, așa cum relevă cercetătoarea Ilie Emanuela [2] „pe individ” definește, prin excelență, concomitent, termenul de *inteligentă*. TIM presupune „deschiderea” a numeroase ferestre spre varii „orizonturi”. Profesorul de limbă și literatură română poate deschide un număr mare de ferestre diferite în același timp, dar orientate către un conținut unic.

Astfel, pornind de la mai multe puncte de acces, cum ar fi *narativ, logic, cantitativ, existențial, estetic, experiențial, cooperant*, se poate aplica TIM, care înseamnă abordarea simultan, dintr-o perspectivă interdisciplinară, intradisciplinară și transdisciplinară, a operei/textului/fragmentului.

Din exemplele de activități propuse mai sus se poate observa faptul că se încearcă atât o înțelegere a textului prin „atacarea” lui de pe diferite paliere, cât și reliefa personalității elevului și conturarea inteligenței sale dominante. În aceeași

ordine de idei, se poate remarca și faptul ca demersul didactic este personalizat și adaptat cerințelor individuale ale elevului. Prin aplicarea TIM, se poate observa în rândul elevilor o relaxare în procesul de învățare, o modalitate de actualizare a informațiilor deținute și, în același timp, o sistematizare a acestora, dar, nu în ultimul rând, și oportunitatea de a se autocunoaște, de a se face auzit/văzut în cadrul grupului din care fac parte și, în final, constituie o frumoasă ocazie de a capătă încredere unul în celălalt. Astfel, așa cum afirmă și Gardner, TIM nu face altceva decât să ofere șansa individului, în cazul de față elevului, să se facă remarcat, să se cunoască și să se recunoască în cadrul grupului, prin prisma unei deprinderi, care vizează o inteligență dominantă sau să constate că este capabil să îndeplinească sarcini se lucru în domenii pe care nu le stăpânește în totalitate. Prin integrarea inteligențelor multiple în activitățile unui *Atelier de lectură* facilităm un mediu de învățare mai inclusiv și dinamic, aceasta ajutându-i pe elevi să se conecteze cu materialul, în moduri semnificative și personale, să valorifice cunoștințele pe care le dețin deja. Or, „disciplina *Limba și literatura română* deschide multiple perspective de receptare prin corelare cu artele frumoase” [3, p. 116].

În final, vom puncta câteva răspunsuri la întrebarea: De ce este important ca profesorul să aplice TIM în cadrul *Atelierului de lectură*?

Răspunsurile pot fi ușor prognozabile, dar, evident, destul de variate și sugestive:

- Elevii vor căpăta încredere în forțele proprii, conștientizând și dorind să depună efort în vederea eficientizării învățării;
- Elevul, ghidat de profesor, va aborda consecvent tipul de inteligență deținut sau pe care, uneori, nici nu intuiește că-l posedă/deține;
- Elevii vor scăpa de emoții și de frica de a nu greși;
- Rolul cadrului didactic este determinant în formarea grupurilor și în formularea cerințelor;
- Elevii vor fi împliniți emoțional, fiind capabili să facă față lucrurilor, să formuleze cerințe adecvate pentru fiecare inteligență;
- Elevii vor fi sociabili, comunicativi, empatici formându-și sau dezvoltându-și abilități de lucru în grup;
- Elevii vor avea posibilitate să-și cunoască mult mai bine colegii, descoperindu-le preferințele/dexteritățile;
- Elevii, lucrând în grup și având același scop, vor relaționa frumos și vor încerca să formuleze cerințe originale și să le realizeze corect;
- Elevii își vor satisface nevoia de afirmare personală și de afiliere, randament școlar ridicat, respect de sine;
- Cadrul didactic va reuși să influențeze comportamentul elevilor, care contribuie esențial la definirea personalității acestora, școala ajutându-i pe elevi să-și descopere părțile bune, calitățile, neajunsurile și să se valorizeze;
- Elevul va avea o imagine de sine pozitivă, ea stimulând, în mod clar, motivația pentru învățare.

Utilizarea TIM⁷ în cadrul *Atelierului de lectură* reprezintă „scenarii” care fac, în fine, ca mesajul educativ al textului literar să capete valoare, iar conexiunea interdisciplinară,

⁷ Anexa de la final prezintă câteva momente relevante în vederea aplicării TIM.

intradisciplinară și transdisciplinară oferă oportunitatea de a realiza procesul de predare-învățare-evaluare în mod interactiv, original și, firește, motivant pentru elev.

Referințe bibliografice:

1. BOCOȘ, M. *Instruirea interactivă*. Iași: Ed. Polirom, 2013.
2. ILIE, E. *Didactica limbii și literaturii române*. Iași: Ed. Polirom, 2020.
3. *Limba și literatura română. Curriculum național. Clasele 10-12*. Chișinău: Ed. Lyceum, 2020.
4. ȘCHIOPU, C. *Metodica predării literaturii române*. Chișinău: Ed. Carminis, 2007.

Anexa 1

Tipul	Descriere	Caracteristici	Reprezentanți	Logo
Inteligența verbal-lingvistică	O aptitudine de a utiliza limbajul, o capacitate de a construi enunțuri, de a rezolva probleme și de a dezvolta/crea produse prin prisma utilizării codului lingvistic.	Este întâlnită la elevii care citesc mult, creează texte, acceptă provocarea de a improviza un dialog, de a nara întâmplări, povestiri, de a-și expune punctul de vedere, de a polemiza, de a se implica în dezbateri etc.	lingviști, scriitori, profesori, avocați, moderatori tv, oratori	
Inteligența logico-matematică	Reprezintă capacitatea de a calcula, de a cuantifica, de a opera cu modele, categorii.	Presupune abilitatea elevului de a grupa/ordona date și de a le interpreta, de a efectua operații logice complexe, raționamente.	matematicieni, contabili, oameni de știință, programatori, șahiști	
Inteligența vizual-spațială	Reprezintă capacitatea de a vizualiza și de a percepe spațiul, de a rezolva probleme și de a crea produse cu ajutorul reprezentărilor mentale, al simbolurilor grafice, al diagramelor, al imaginilor și culorilor.	Presupune capacitatea de a simți lumea din jurul său. Ea este vitală pentru copilul cu inteligență vizual-spațială, deoarece, astfel, acesta reușește să se exprime.	arhitecți, designeri, fotografi, cinești, sculptori, pictori, graficieni, cartografi etc.	
Inteligența muzical-ritmică	Poate fi valorizată printr-o cerință care să vizeze identificarea ritmului jocului scenic, asocierea textului unor instrumente muzicale sau identificare unor melodii care sugerează/redau atmosfera piesei.	În acest sens, profesorul/ elevii cu o pregătire vastă va/ vor sugera diverse melodii relevante.	muzicieni, cântăreți, compozitori, regizori	
Inteligența corporal-kinestezică	Este ilustrată prin crearea unei atmosfere de cerc dramatic în care elevii vor prezenta textul unei scene dintr-un tablou, făcând apel la gesturi și mimică.	Poate fi racordată la activitatea pe care trebuie să o realizeze elevii cu inteligența ritmic-muzicală.	actori, dansatori, tâmplari, sculptori, sportivi	

Inteligența naturalistă	Presupune abilitățile de a înțelege natura, de a contribui la păstrarea ei.	Elevii vor prefera să participe la cercetări ce se vor desfășura în timpul unor excursii și/sau expediții.	biologi, ecologiști, astronomi	
Inteligența interpersonală	Se referă la capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse prin interacțiune cu ceilalți.	Poate fi evidențiată prin prezentarea, pornind de la text, a raportului eu – tu care presupune delimitarea textului în secvențe, în vederea identificării celor două entități ale textului.	profesori, lideri, politicieni, consilieri, creatori de conținuturi, influenceri etc.	
Inteligența intrapersonală	Presupune capacitatea de a înțelege ce se întâmplă în <i>universul</i> nostru psihologic, de a avea o reprezentare de sine corectă, de a cunoaște atuurile și punctele slabe, de a avea conștiința stărilor interioare, a propriilor intenții, motivații etc.	Definește capacitatea de autoînțelegere și autoevaluare a elevului. O persoană cu asemenea tip de inteligență își petrece timpul reflectând, meditănd, autoevaluându-se.	analști, teologi, psihologi	
Inteligența existențială	Se bazează pe predispoziția indivizilor de a medita asupra întrebărilor fundamentale ale existenței.	Aceasta este specifică doar indivizilor preocupați de cunoașterea lumii, de evoluția universului, de sensul fericirii etc.	scriitori (eseiști), filozofi, analști, cugetători, lideri de opinie, creatori de conținuturi etc.	